

**ПОКАЗАННЯ З ЧУЖИХ СЛІВ ЯК ДОКАЗ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕНІ В
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ****Кривоносок О.Г.***Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ,
Викладач кафедри криміналістики та домедичної підготовки***TESTIMONY FROM FOREIGN WORDS AS EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURES IN THE
LEGISLATION OF UKRAINE AND OTHER STATES****Kryvonosuk O.***Lecturer at the Department of Criminology and Home Medicine Training of Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs*ORCID <https://orcid.org/0000-0003-4889-5205>**Анотація**

У статті розглядаються проблемні питання визнання допустимими доказами показання з чужих слів в законодавстві України та проводиться аналіз законодавчого закріплення даної норми в законодавстві країн Європейського Союзу, Англії, США. Метою роботи є аналіз вітчизняного законодавства та судової практики України, стосовно визнання допустимим доказом показання з чужих слів з одного боку, та досвід застосування інституту показань з чужих слів країнами Європейського Союзу, Англії, США з іншого. В статті розкриті проблемні питання допустимості доказу показань з чужих слів, проведено аналіз законодавства зарубіжних країн, стосовно даного питання та вказано норми українського законодавства, які потребують змін на законодавчому рівні з метою адаптації вітчизняного законодавства до норм і стандартів законодавства країн ЄС, Англії, США.

Abstract

The article examines the problematic issues of recognizing admissible evidence of testimony from other people's words in the legislation of Ukraine and analyzes the legislative enshrinement of this rule in the legislation of the European Union, England and the United States. The aim of the work is to analyze the domestic legislation and case law of Ukraine on the admissibility of testimony from foreign words on the one hand, and experience in applying the institute of testimony from foreign words in the European Union, England and the United States on the other. The article reveals the problematic issues of admissibility of evidence from other people's words, analyzes the legislation of foreign countries on this issue and identifies Ukrainian legislation that needs to be changed at the legislative level to adapt domestic legislation to the norms and standards of EU, UK and US.

Ключові слова: показання, допустимий доказ, показання з чужих слів, допит.**Keywords:** testimony, admissible evidence, testimony from other people's words, interrogation.

В 2012 році, з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, який мав на меті окрім принципового оновлення вітчизняного кримінально-процесуального законодавства з одного боку, а також і максимальну інтеграцію вітчизняного законодавства та наближення його до що законодавства країн Європейського Союзу з іншого. Законодавче закріплення даної норми суттєво змінило діяльність ОВС, органів Суду та прокуратури України. Свого роду практика показань з чужих слів присутня в законодавстві Англії та США та країн Європейського Союзу.

Проаналізувавши юридичну практику країн Європи та США можна зробити висновок що на відміну від Українського законодавства процедура отримання і застосування в судовій практиці показань з чужих слів врегульована більш чітко ніж у вітчизняному законодавстві. Також слід зауважити, що сам факт застосування даного виду доказів значною мірою може звузати коло процесуальних прав сторони захисту стосовно права допиту свідків сторони обвинувачення. У показаннях свідка з чужих слів в сучасному законодавстві України є пе-

вна ненадійність і величезна ймовірність помилковості такого джерела доказів, оскільки особа, яка надає відповідні свідчення дуже часто виступає «перекажчиком» інформації та пам'яті іншої особи про подію, відповідно істинність таких показань справедливо може піддаватися сумнівам.

Кримінально-процесуальне законодавство дає нам визначення понять допустимості та належності доказів. Так, у ст. 85 КПК зазначається, що належними є такі докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів. З цієї норми ми бачимо, що законодавець конкретно не окреслює і не визначає які саме докази слід визнати належними, немає чіткого, вичерпного та систематизованого переліку. На нашу думку, в подальшому це може призвести до використання неналежних доказів, або навпаки до визнання неналежними доказами речі матеріального світу, документи та інші відомо-

сті, що можуть мати істотне значення для встановлення об'єктивної істини під час розслідування кримінального провадження та для винесення вироку судом.

Також пропонуємо розглянути норму статті 86 КПК, що дає нам визначення допустимості доказу. Так, доказ визнається допустимим, якщо його отримано у порядку, встановленому кримінально-процесуальним законодавством. Так, частина 2 статті 86 вказує, що недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилається суд при ухваленні судового рішення. Аналізуючи дану норму слід наголосити, що вона також не дає нам об'єктивного, вичерпного та зрозумілого визначення, які ж саме докази слід вважати недопустимим, який критерій визначення доказу недопустимим, на якій стадії процесу та після настання яких дій ми можемо визнати доказ недопустимим [2].

Аналізуючи такі категорії, як допустимість та належність доказів, можна сказати, що Кримінальний процесуальний кодекс взагалі не визначає, що слід вважати неналежним доказом і в чому полягає критерій неналежності. Крім того, порядок визнання доказу як допустимого має не чіткий та не деталізований характер. На нашу думку необхідно більш конкретно розкрити зміст даної норми, шляхом доповнення або внесення відповідних змін до чинного законодавства України.

Переходячи до висвітлення проблеми допустимості такого джерела доказу, як показання з чужих слів, слід зазначити, що це і на сьогоднішній день є дещо «новою» нормою кримінального процесуального законодавства. До 2012 року такого поняття як «показання з чужих слів» не існувало взагалі. Попереднє кримінально-процесуальне законодавство зобов'язувало слідчого, орган дізнання, органи суду в обов'язковому порядку допитати або відібрати пояснення у особи, стосовно якої є відомості, що вона може відкрити факти та надати інформацію, яка може в подальшому використовуватися як доказ, або як предмет доказування та встановлення об'єктивної істини в кожній окремій справі [3, с. 154]. Дана вимога законодавства певною мірою забезпечувала об'єктивність, безпосередність, неупередженість під час доказування [4, с. 46]. На нашу думку, це також відіграло певною мірою психічне ставлення особи до виказування та надання пояснень щодо кожного окремого факту. Також ця норма певною мірою «оберігала» кримінальне провадження від наклепів та знівечення інформації, що може стати на заваді встановлення об'єктивної істини.

Показаннями з чужих слів, відповідно ч.1 ст.97 є висловлювання, здійснене в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи.

Як зазначається у ч. 2 ст. 97 Кримінального процесуального кодексу України, суд має право визнати допустимим доказом показання з чужих слів незалежно від можливості допитати особу, яка надала первинні пояснення, у виняткових випадках,

якщо такі показання є допустимим доказом згідно з іншими правилами допустимості доказів.

Виходячи з цього визначення постає одразу кілька питань, які необхідно розкрити задля уникнення двобічного трактування даного визначення. Зокрема, при виникненні сумнівів щодо неможливості допитати особу, закон не надає нам тлумачення та причини неможливості допитати особу. В даному випадку можлива деяка спекуляція та зловживання нормами права, оскільки об'єктивне визначення неможливості допиту викликає сумнівів. Можна зробити висновок, що суб'єкти кримінального процесу вправі на свій власний розсуд визначити можливість чи неможливість допиту особи [5, с. 118]. Також постає питання, який саме випадок слід вважати винятковим?

Згідно кримінально-процесуального законодавства Федеративної Республіки Німеччина під час розслідування кримінального провадження, або судового розгляду можливе визнання доказом показання з чужих слів. Однак слід зауважити, що дана норма стосується здебільшого працівників правоохоронних органів. Так, кримінально-процесуальне законодавство дозволяє працівнику правоохоронного органу давати показання в якості свідка та характеризувати обставини, які стали йому відомі під час виконання службових обов'язків, які стали відомі з оперативних джерел, при цьому не розкриваючи особу, від якої саме стало відомо про ті або інші обставини.

Рішенням сенату Верховної судової палати ФРН було ухвалено рішення, згідно якого судам надано право використання під час судового розгляду відомостей від негласних працівників правоохоронних органів, не вимагаючи при цьому безпосередньої їхньої присутності та дачі показань під час судового засідання. [6, с. 234]. Однак, слід зауважити, що в своєму рішенні судом було зроблено відповідний акцент на те, що при посиланні на показання з чужих слів, такі докази мають «обмежену цінність», в тому разі, якщо вони не підкріплені іншими доказами [7, с. 467].

Проаналізувавши законодавство США та Англії слід зауважити, що процесуальне законодавство цих країн забороняє визнавати доказами показання з чужих слів, однак, існує чимало випадків в судовій практиці цих країн, які свідчать про можливість визнання допустимим доказом вказаних показань, але застосовуються вони виключно як виняток із загальноприйнятої практики. Джерелом правил про «аналогічні джерела доказів» у США виступають Федеральні правила про докази [8]. В свою чергу в Англії аналогічні правила закріплені в Законі про кримінальне правосуддя [9].

Згідно із ст. 8 Федеральних правил про докази США - доказ, заснований на чутках, – це твердження, які відрізняються від показань заявника під час слухання справи, які викладені для того, щоб довести істинність положення, що міститься у відповідному твердженні. Ці докази складаються з усних та письмових тверджень, а також з невербальних дій, якщо вони передбачають певне твердження

[8]. Таким чином ми бачимо, що певною мірою законодавство США дозволяє визнання належними доказами «показання з чужих слів», хоча чітке визначення даного поняття в кримінально-процесуальному законодавстві США та Англії відсутнє.

На нашу думку, до ст. 97 КПК України необхідно, спираючись при цьому на досвід країн Європейського Союзу, Англії та США, внести зміни в контексті того, що показання з чужих слів можливо використовувати лише тоді, якщо суб'єктом надання таких доказів буде лише очевидець кримінального правопорушення, а не свідок, або інший фігурант по справі. Така необхідність зумовлена тим, що саме очевидець, тобто особа, яка безпосередньо бачила та сприймала злочинну подію, може відмовитись відкрито давати пояснення чи показання, побоюючись помсти з боку осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Що стосується особи свідка, то, на відміну від очевидця, він не міг бачити подій кримінального правопорушення, а міг дізнатися про них опосередковано, чи з інших джерел.

Зазначимо, що закон неприпустимо закріплює той факт, що показаннями з чужих слів є висловлювання, здійснені в усній, письмовій або іншій формі стосовно певного факту, що ґрунтується на поясненні іншої особи [2]. Фактично, на теперішній час в сучасних умовах, які склались в нашій державі виникають небезпідставні причина вважати, що кримінальне судочинство може базуватися на неперевереній або недостатньо перевіреній інформації, на плітках або чутках, а це є недопустимим для винесення справедливого та законного вироку судом.

Ще одним із суттєвих недоліків сучасного законодавства є відсутність факту закріплення обов'язку слідчого, суду допитати особу, на показаннях якої базуються такі показання свідка. Цей факт може у подальшому призвести до обмовлення завідомо невинних осіб або невірною вирішення питання про винуватість чи невинуватість особи.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що необхідним є виключення можливості використовувати як доказ повідомлення та іншу інформацію, джерело яких невідоме. Також вкрай важливо закріпити обов'язок особи, котра проводить розслідування, безпосередньо досліджувати показання. Це можна досягти шляхом внесення змін до кримінального процесуального кодексу.

Таким чином, можна зробити висновок, що використання таких показань як доказів у кримінальному провадженні є винятком із загального правила і є досить суперечливим інститутом, оскільки як в

науці кримінального процесу, так і в судовій практиці не існує єдиної думки щодо доцільності закріплення чи можливості його існування в цілому. Зроблено висновок щодо доречності внесення змін у визначення поняття «показань з чужих слів», умов допустимості таких показань та неможливість допиту особи, яка є першоджерелом. Саме таким чином можливе забезпечення положення, закріпленого ст.62 Конституції України, згідного якої Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь [1].

Список літератури

1. Конституція України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення 18.05.2022).
2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення 18.05.2022).
3. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар у 2-х т. Т. 1 /О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова – Х.: Право, 2012. – 768 с.
4. Ю. Грошевський, С. Стахівський. Докази і доказування в кримінальному процесі. – К., 2006. – 154 с.;
5. О. В. Баулін, Н. С. Карпов. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого і незалежність слідчого ті їх правові гарантії. – К., 2001. – 118 с.
6. Council of Europe, Terrorism: protection of witnesses and collaborators of justice [Council of Europe. Terrorism: protection of witnesses and collaborators of justice]. (Strasbourg, Council of Europe Publishing 2006) 500.
7. Р. Тарасенко. До питання допустимості анонімних свідчень у кримінальному процесі. Актуальні проблеми держави і права. – К., 2014. - 467–474 с.
8. Federal Rules of Evidence, as amended to December 1 (2015). URL: <https://www.law.cornell.edu/rules/fre> (дата звернення 22.06.2022).
9. Criminal Justice Act (2003). URL: <http://www.legislation.gov.uk/ukpga2003/44/contents> (дата звернення 20.06.2022).